

ЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ

Султонова Умеда Истатовна

Университет мировой экономики и дипломатии,
старший преподаватель Кафедры европейских и тюркских языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733251>

В условиях глобализации, расширение международного сотрудничества и активного развитие межгосударственных связей, которые происходят в нашей стране, все более востребованными становятся новые требования в вопросе профессиональной подготовке специалистов в сфере дипломатии и международных отношений. За последние 10 лет наша республика активизировала взаимодействия с самым широким кругом стран, что привело к возрастанию такой компетенции, как межкультурная коммуникация. Именно межкультурная коммуникация может быть рассмотрена как инструмент политического, экономического и культурного сотрудничества.

Профессия дипломата всегда считалась престижной и привлекательной: это встречи с новыми людьми, посещение зарубежных стран, познание мира. Однако далеко не всегда молодые люди, выбирающие дипломатическую службу или, в целом, работу в области международных отношений, осознают, с какими особенностями профессии им предстоит столкнуться. И это касается не только представителей отечественной молодежи – с теми же проблемами сталкиваются сотрудники внешнеполитических ведомств за рубежом, отмечающие, что выпускники университетов, выбирающие дипломатическую службу, часто «демонстрируют пробелы в базовых знаниях и понимании того, что представляет собой дипломатическая профессия, и какова ее роль». [3; с. 201]

Непосредственно профессиональная деятельность дипломата связана с межкультурным взаимодействием, ведением переговоров, установлением международных контактов и представлением интересов государства на мировой арене. В связи с этим особую значимость приобретает языковая и межкультурная коммуникация, которая позволяет будущим дипломатам успешно адаптироваться к многообразию культурных, социальных и политических особенностей различных стран.

Неоспорим тот факт, что одним из факторов вхождения в мировое сообщество и преодоления тенденций раскола в многонациональном обществе является способность дипломатов вести диалог на языке представителей другой культуры, что позволит им впоследствии избежать предрассудков по отношению к субъекту другой (иной) культуры, осознать и принять как данность различия в обычаях и традициях других народов. [1; с. 12]

В этой связи, современная система профессиональной подготовки дипломатов должна быть ориентирована не только на формирование теоретических знаний в области международных отношений, но и на развитие коммуникативных навыков, способности к межкультурному диалогу, толерантности и гибкости мышления. Именно такие качества становятся все более важной составляющей профессиональной компетентности специалиста в сфере дипломатии.

Так, роль языковой подготовки в профессиональной деятельности дипломата занимает приоритетное значение. Язык является одним из важнейших инструментов дипломатической деятельности. Эффективная коммуникация между государствами невозможна без высокого уровня владения иностранными языками. Для дипломата язык выступает не только средством передачи информации, но и механизмом установления доверительных отношений, ведения переговоров и достижения взаимопонимания. При этом уровень языковой подготовки дипломата, должен быть очень высоким.

На сегодняшний день, уже недостаточно владеть одним иностранным языком, в современных условиях выросла потребность знать несколько иностранных языков, и это становится обязательным элементом профессиональной подготовки будущих дипломатов. Особое значение имеют международные языки общения, используемые в дипломатической практике, международных организациях и межгосударственных переговорах. Владение высоким уровнем языковой компетенции позволяет специалисту: эффективно участвовать в международных переговорах; анализировать иностранные источники информации; представлять интересы государства на международной арене; устанавливать профессиональные контакты; избегать коммуникативных барьеров и недопонимания. [7]

Кроме того, владение иностранным языком способствует более глубокому пониманию культуры, традиций и особенностей мышления представителей других государств, что особенно важно в дипломатической деятельности.

Будущий специалист-международник должен быть способен не только вести переговоры, но и, при необходимости, осуществлять функции переводчика, секретаря, референта. Поэтому в ходе профессиональной подготовки студентов-международников большое внимание уделяется изучению иностранных языков и формированию переводческой компетенции. [3; с. 202] Не случайно выпускной государственный экзамен по иностранному языку в УМЭД включает в себя письменный перевод статьи профессиональной тематики, перевод профессионально окрашенного текста «с листа» и устный последовательный перевод. Язык профессии изучается на всех факультетах УМЭД, с нарастающей интенсивностью – от первого курса к четвертому, причем при изучении второго иностранного языка языковая профессионализация начинается уже на раннем этапе изучения языка.

Идея формирования творческой личности дипломата, который, интегрируясь в мир культуры другого народа, развивается сам, постигает символы и знаки, наделяет их смыслом, являясь отображением тенденций развития общества, стимулирует поиск способов и средств становления личности будущего дипломата через овладение профессиональной коммуникацией в сегменте языковой подготовки. [1; с. 12]

Что касается межкультурной коммуникации, то она является основой дипломатического взаимодействия. В широком понимании, межкультурная коммуникация представляет собой процесс взаимодействия представителей различных культур, основанный на обмене информацией, ценностями и моделями поведения. Межкультурная коммуникация дипломатической сферы, как показывает практика, во многом зависит от способности учитывать культурные особенности партнеров, норм этикета, национальные традиции и особенности делового общения.

Современный дипломат на выходе из образовательного учреждения должен обладать высоким уровнем межкультурной компетентности, включающей: уважение к культурному разнообразию; толерантность и дипломатичность; способность к адаптации

в иной культурной среде; навыки предотвращения и урегулирования конфликтов; умение выстраивать конструктивный диалог. [4]

Незнание же культурных особенностей другой страны может привести к коммуникативным ошибкам, последствия которых могут не только осложнить переговорный процесс, но и даже привести к дипломатическим конфликтам. По этой причине, в системе подготовки будущих дипломатов особое внимание уделяется изучению межкультурной коммуникации, международного этикета и особенностей национального менталитета.

Так, в Университете мировой экономики и дипломатии, коммуникативная компетентность является одним из ключевых компонентов профессиональной подготовки будущих дипломатов. Указанная компетентность включает совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного общения в международной профессиональной среде.

Непосредственно, эффективность межкультурного делового общения зависит от знаний коммуникантов о лингвистических, прагматических и социокультурных особенностях делового коммуникативного процесса с иноязычным партнером и их умений применять данные знания с учетом специфики ситуации профессионального общения. Для межкультурного взаимодействия необходимо обладать общей международной осведомленностью о различиях культур и толерантной восприимчивостью к ним. [2]

Чтобы сформировать данную коммуникативную компетентность, студентам прививают: навыки публичного выступления; умение вести переговоры; способность аргументированно выражать позицию; владению дипломатическим стилем общения; развитию критического и аналитического мышления. [6]

Для достижения поставленной цели используют самые разнообразные современные образовательные технологии - от моделирования переговоров, деловые игры, международные проекты, академическую мобильность – до участия студентов в конференциях и дискуссиях.

Выбор стиля преподавания, личностно-ориентированный подход и современные инновационные образовательные технологии, широко используемые в преподавательской языковой практике в УМЭД, нацелены, прежде всего, на смену репродуктивного образования творческим овладением знанием, при котором процесс познания и межкультурная коммуникация выходят за рамки освоения мира, формируя отношение к этому миру, утверждая определенную позицию по отношению к нему, в том числе — в рамках профессиональной языковой подготовки. [5]

Именно практико-ориентированный подход позволяет будущим дипломатам приобретать опыт реального межкультурного взаимодействия и развивать профессиональные качества, необходимые для успешной деятельности в международной сфере.

Таким образом, языковая и межкультурная коммуникация занимает важное место в системе профессиональной подготовки будущих дипломатов. А в условиях активизации международного сотрудничества Республики Узбекистан, успешная дипломатическая деятельность невозможна без высокого уровня владения иностранными языками, коммуникативной культуры и способности к межкультурному взаимодействию.

Литература

1. Umeda, Sultonova. "ПОНИМАТЬ, А НЕ ПРОСТО ПЕРЕВОДИТЬ: РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА." *European science international conference: STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*. 2025.
2. Зоткина И.В. Межкультурная коммуникация и профессиональная компетентность студентов дипломатической академии МИД РФ в обучении иностранному языку. - <https://bookonline.ru/lecture/6-mezhkulturnaya-kommunikaciya-i-professionalnaya-kompetentnost-studentov-diplomaticheskoy-6>
3. Карпов В.В. Особенности профессиональной подготовки студентов-международников в России. // *Современное педагогическое образование* №9, 2019, с. 201, 202.
4. Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. - <file:///C:/Users/User/Downloads/mezhkulturnaya-kompetentnost-ponyatie-struktura-puti-formirovaniya.pdf>
5. Циватый В.Г. Межкультурная коммуникация и личностно ориентированный подход в обучении дипломатов. - https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/106556/1/zivatyj_Lang_2014l.pdf
6. Цыпкина О.Н., П.Г. Лабзина П.Г. Развитие коммуникативной компетенции студентов с целью повышения эффективности общения на иностранном языке. - <file:///C:/Users/User/Downloads/razvitie-kommunikativnoy-kompetentsii-studentov-s-tselyu-povysheniya-effektivnosti-obsheniya-na-inostrannom-yazyke.pdf>
7. Чернышёва Л.А. Роль иностранного языка в профессиональной подготовке будущих специалистов в сфере международных отношений. // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*, № 2 (54), 2020. - <file:///C:/Users/User/Downloads/rol-inostrannogo-yazyka-v-professionalnoy-podgotovke-buduschih-spetsialistov-v-sfere-mezhdunarodnyh-otnosheniy.pdf>